

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10.3: ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ. Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1994

10.3.1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του Συνόλου Πλέγματος των Δημοσίων Χώρων (X. 10.18, X. 10.23 – 10.31, Δ. 10.1 – 10.2, Π. 7.1, Π. 7.3, Π.10.4, Π.10.6 -10. 9)

Η Λισσαβόνα αποτελεί μια ‘συρραφή’ αστικών περιοχών, που οργανώνονται στη βάση του ‘οργανικού’, του νεοκλασικού / εκλεκτικιστικού, του νεωτερικού και του μετα-νεωτερικού σχεδιασμού, ανάλογα με την εποχή δημιουργίας τους. Οι ιστορικές συνοικίες πριν από το σεισμό του 1755 διαθέτουν ‘οργανικό’ σχέδιο, το σχέδιο που ακολούθησε τον σεισμό οργανώθηκε στη βάση των αρχών του εκλεκτικιστικού αστικού σχεδιασμού, οι παλαιότερες επεκτάσεις διαθέτουν νεωτερικό σχέδιο και οι πιο πρόσφατες μετα-νεωτερικό. Η *Lisboa Pombalina* αποτελεί ένα είδος σύνδεσης μεταξύ των παλαιότερων, προ του σεισμού περιοχών και των νεοτέρων συνοικιών, ενώ είναι ταυτόχρονα και η πρώτη και πλέον αποφασιστική έκφραση αστικού σχεδιασμού στην πόλη.

Γενικά, ο αστικός ιστός χαρακτηρίζεται από την ακτινική και δακτυλιοειδή οργάνωση του πλέγματος των δημοσίων χώρων και την ενσωμάτωση σ’ αυτόν μεγάλων ανοικτών χώρων πρασίνου ή / και ειδικών χρήσεων (πολιτισμού, αθλητισμού κλπ.). Στις περιοχές με ‘οργανικό’ και ‘εκλεκτικιστικό’ σχέδιο, το πλέγμα των δημοσίων χώρων οργανώνεται πάνω στην ιδέα του ‘κομβολογικού’ συστήματος (beady- ring) με σημαντικές, βέβαια, διαφορές, που συνίστανται στην κλίμακα, τη συχνότητα ‘σύμπλεξης’ της αξονικότητας με την κυρτότητα, τους τύπους των κυρτών χώρων κ.ά. Μια παραλλαγή του εκλεκτικιστικού σχεδίου αποτελούν τα αστικά σχέδια των περιοχών με μετα-νεωτερικό σχέδιο, όπου όμως, η κυρτότητα έχει πολύ περιορισμένο ρόλο.

Η σχέση των μνημείων και των δημοσίων κτιρίων με την αξονικότητα και την κυρτότητα επίσης ποικίλλει σε όλες τις περιπτώσεις. Στις περιοχές με ‘οργανικό’ σχέδιο, η σχέση των μνημείων / δημοσίων χώρων είναι σχέση έκκεντρης, διακριτικής, αλλά και διακριτής προβολής τους στον δημόσιο χώρο (glancing off): το αστικό τοπίο είναι τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου. Στις περιοχές με εκλεκτικιστικό σχέδιο, το αστικό τοπίο έχει έντονο συμβολισμό σε ορισμένα σημεία του, συμβολισμός ο οποίος παραπέμπει περισσότερο στον εξοπλισμό με αστικά πάρκα, πλατείες κλπ., δηλαδή στις κοινωνικές εξυπηρετήσεις και λιγότερο σε «εικόνες εξουσίας». Στις ίδιες περιοχές συνυπάρχουν τα αστικά τοπία με ‘εικόνες καθημερινότητας’ ή ήπιου συμβολισμού, με τη διαμεσολάβηση του αστικού πρασίνου και την έκκεντρη προβολή της αξονικότητας στις

όνεις αυτών των κτιρίων, ώστε αυτά να έχουν μια διακριτική, αλλά και διακριτή παρουσία στο δημόσιο χώρο (glancing off).

Επομένως, στις περιοχές με εκλεκτικιστικό σχέδιο, το αστικό τοπίο είναι κυρίως συμβολικό τοπίο αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου. Στις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο, το αστικό τοπίο είναι τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό, αστικού κυρίως περιεχομένου, με τα δημόσια κτίρια να συν-οργανώνουν σχεδόν ισότιμα τον δημόσιο χώρο, μαζί με τα ιδιωτικά ή τοπία χωρίς συμβολισμό. Στις περιοχές με μετα-νεωτερικό σχέδιο, το αστικό τοπίο είναι σπάνια συμβολικό και περισσότερο γεωμετρικό / ‘φορμαλιστικό’, όπου, όμως, απουσιάζουν οι κοινωνικοί συμβολισμοί.

10.3.2. Η Γενική ένταξη (Global Integration, Rn) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Λισσαβόνας 1994 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις)

[X. 10.22, 10.25, κωδ. (3.3) του Πίν. 7.1, κωδ. (3.1, 3.3) & (3.2, 3.3) του Πίν. 7.3, Π. 10.7 – 10.9]

Ο πυρήνας *Γενικής Ένταξης* είναι εσωτερικός, με μεγάλη συνεκτικότητα, μέτρια διάχυση προς τους περιφερειακούς δήμους και λίγες συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή (‘υπερκάνναβος’). Είναι μορφολογικά σύνθετος, με μορφή γραμμική και ‘κομβολογική’ και υπερίσχυση της ‘κομβολογικής’ διάταξης (beady ring) έναντι της γραμμικής. Διαθέτει αρκετά ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του (αστικά πάρκα, ιδιαίτερες χρήσεις) και η θέση της μέγιστης τιμής του είναι στα βόρεια όριά του [X. 10.25, κωδ. (3.3) του Π. 7.1, Π. 10.7].

Ο ίδιος πυρήνας συμπίπτει με μεγάλο μέρος του Κέντρου πόλης / Μητροπολιτικού κέντρου, ιδιαίτερα της περιοχής *Lisboa Pombalina*, με εξαίρεση την περιοχή της *Baixa*.¹ Η προγραμματισμένη ύπαρξη και κατοικίας στο κέντρο επιτρέπει σήμερα σ’ αυτή την περιοχή της πόλης να διαθέτει ‘ζωντάνια’ και εκτός ωρών εργασίας και να υποστηρίζονται καλλίτερα οι κεντρικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων πολιτισμού. Επίσης, ο πυρήνας σχετίζεται με σχέση μέτριας έντασης με τις Περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης. Η σχέση του πυρήνα με τα τοπικά κέντρα, τις περιοχές γενικής κατοικίας και τα ειδικά κέντρα είναι μικρή, ενώ σχετίζεται κυρίως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του Κέντρου πόλης, δευτερευόντως με το νεωτερικό και με σχέση μικρής έντασης με τις περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Σχετίζεται, επίσης, με μέρος του ‘υπερκαννάβου’, του συνόλου των κλάδων δηλαδή, που συνδέουν το κέντρο πόλης με την ενδοχώρα της.

Ο ίδιος πυρήνας βρέθηκε να σχετίζεται ισχυρά με μεγάλο μέρος των αρχιτεκτονικών / τεχνητών / τεχνικών χαρακτηριστικών της πόλης. Ειδικότερα, έχει μεγάλη σχέση με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ.), κυρίως λόγω των

συμπτώσεών του με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του Κέντρου, με τα ιστορικά κέντρα, ιστορικά ίχνη και τεκμήρια – κυρίως μετά τον σεισμό του 1755 -, με τα κτίρια ή κτιριακά σύνολα ιστορικού ή / και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, καθώς και τα τεχνητά ‘τοπόσημα’ (γλυπτά περίοπτα, συντριβάνια, αδριάντες κλπ.). Από τα φυσικά στοιχεία, καλλίτερη σχέση με τον πυρήνα εμφάνισε το πάρκο Florestal Monsanto, ενώ το ποτάμιο μέτωπο του Τάγου εμφανίσθηκε πιο απομονωμένο, με εξαίρεση πάλι την περιοχή της Baixa.

Οι τέσσερις αστικές τυπολογίες, με τις οποίες σχετίζεται ο πυρήνας σε διαφορετικό βαθμό, υποστηρίζουν διαφορετικές σχέσεις μεταξύ κοινωνίας και χώρου: το ανασχεδιασμένο κέντρο πόλης και οι προ του 1755 ιστορικές συνοικίες λειτουργούν πάνω στις αρχές της ‘αντιστοιχίας’ (non-correspondence model), ενώ οι περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο λειτουργούν πάνω στις αρχές του προτύπου ‘αντιστοιχίας’ (correspondence model), η χωρική έκφραση των οποίων είναι οι μονολειτουργικές ζώνες (zoning). Ο χωρικός προσδιορισμός του πυρήνα Γενικής ένταξης απέδειξε, επίσης, πως οι περιοχές με μετα-νεωτερικό σχέδιο παράγουν ‘αντι-κοινωνικά’ περιβάλλοντα, καθώς καταγράφηκαν ως οι πλέον απομονωμένες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος.

Το *Σύνολο των Ε. & Δ. Πολιτισμού της Λισσαβόνας 1994* παρουσιάζει σημαντική πύκνωση στο (διευρυμένο) κέντρο πόλης (*Lisboa Pombalina*),² με προέκταση προς την περιοχή της *Sétima Colina*, όπου έλαβε χώρα το μεγαλύτερο μέρος των αστικών και αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων. Σημειώθηκε η σημαντική παρουσία των διαδρομών επίσκεψης, αρκετά πιο διευρυμένη από τις Εγκαταστάσεις Πολιτισμού. Τυπολογικά, πλέον συγκεντρωμένες προς το συμβατικό κέντρο πόλης εμφανίσθηκαν οι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, ενώ οι εγκαταστάσεις θέασης εμφάνισαν σαφείς τάσεις αποκέντρωσης. Οι διαδρομές επίσκεψης κάλυψαν σχεδόν το σύνολο της αστικής έκτασης, αξιοποιώντας τους εκάστοτε διαθέσιμους ελεύθερους χώρους (αποβάθρες, πάρκα, πλατείες κλπ.). Δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να εντοπισθούν οι 100 θέσεις, όπου πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις συμμετοχής [Rn, X. 10.22 & 10.25, κωδ. (3.1., 3.3) του Π.7.3, Πίν. 10.8].

Οι Ε. & Δ. Πολιτισμού της *Lisboa 1994* γειτνιάζουν, τόσο με τις κεντρικές λειτουργίες πόλης, όσο και με περιοχές με γενική κατοικία. Εκτός κέντρου, τείνουν να οργανώνονται με άλλες λειτουργίες, αντί του ‘πολιτιστικού zoning’, που συναντήσαμε σε προηγούμενες Π.Π.Ε. Εμφάνισαν σημαντική ‘πόλωση’ στο κέντρο πόλης και την περιοχή των παλαιότερων επεκτάσεων, ενώ οι αποφάσεις για τη χωροθέτησή τους φαίνεται να μην ενημερώθηκαν από τις προτάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού της πόλης, που εκπονούνταν την ίδια περίοδο. Επίσης, αν και αρκετά εκτεταμένο, το δίκτυο των διαδρομών επίσκεψης δεν αξιοποίησε το

σύνολο των διαθέσιμων ανοικτών, δημοσίων χώρων της πόλης, ενώ οι περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο απουσίασαν σχεδόν παντελώς απ' αυτό το σχεδιασμό.

Το Πρόγραμμα των Έργων της *Lisboa 1994* διευκόλυνε την προσέγγιση της πόλης από τα νότια και δυτικά και λιγότερο από τα βόρεια και ανατολικά, πλην της εισόδου από το αεροδρόμιο. Προς τα ανατολικά, το προστατευόμενο Δέλτα του Τάγου ίσως θα έπρεπε να ενταχθεί στο Πρόγραμμα, ως ένας τόπος μείζονος πολιτισμικού ενδιαφέροντος και πηγή έμπνευσης, προβληματισμού και δράσης, με δυνατότητες χωρικής αναδιοργάνωσης του ανατολικού, υδάτινου μετώπου της πόλης.

Η συσχέτιση του Συνόλου των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού με τον πυρήνα *Γενικής ένταξης* έδειξε, πως υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ τους. Οι Περιοχές Επιρροής των Ε. & Δ. Πολιτισμού σχετίζονται ισχυρά με τον πυρήνα, καθώς βρέθηκαν στο εσωτερικό και στα όριά του. Εντός του περιγράμματος του πυρήνα, η συντακτική απόσταση μεταξύ Ε. & Δ. Πολιτισμού από κλάδους του κυμαίνεται από ένα έως δύο αξονικά βήματα (1-2 α.β.), ενώ εκτός περιγράμματος οι αντίστοιχες αποστάσεις είναι μεγαλύτερες των τριών αξονικών βημάτων (>3 α.β.), άρα δεν έχουν αξιοποιήσιμη σχέση μεταξύ τους.

Εντός πυρήνα, η τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Πολιτισμού είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και Ε. & Δ. επίσκεψης. Εκτός πυρήνα, η τυπολογική εξειδίκευση αφορά στις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης και συμμετοχής, δηλαδή λείπουν οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Επιπρόσθετα, οι χωρικές συμπτώσεις των Ε. & Δ. Πολιτισμού και κλάδων του πυρήνα σχετίζονται με μεγάλη σχέση με το Κέντρο πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο και τους δημόσιους χώρους με επεξεργασία, με σχέση μέτριας έντασης με τον 'υπερκάναβο' και οριακά με τα τοπικά και ειδικά κέντρα. Παράλληλα, σχετίζονται με το μεγαλύτερο μέρος του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης, καθώς και με περιοχές με 'οργανικό' και πρώιμο νεωτερικό σχέδιο και δευτερευόντως με τις περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο.

Η συσχέτιση του πυρήνα *Γενικής ένταξης* με τις *Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις* αποκάλυψε μια σειρά από ενδιαφέρουσες ιδέες, τις οποίες εφάρμοσε η πόλη μέσα από το Πρόγραμμα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας. Οι ιδέες αυτές αποκρυπτογραφήθηκαν μέσα από τα κριτήρια ανάλυσης που τέθηκαν και πιο συγκεκριμένα: ο πυρήνας δεν σχετίζεται με το Πρόγραμμα των Αστικών & Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων Μητροπολιτικής κλίμακας, καθώς δεν υπήρξαν τέτοιας κλίμακας έργα. Σχετίζεται, όμως, με σχέση μέτριας έντασης με Μείζονες Αστικές παρεμβάσεις, με Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας, καθώς και με κτίρια ή σύνολα, τα οποία στέγασαν Εγκαταστάσεις της *Lisboa 1994*

και τα οποία προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων, αν και το μεγαλύτερο μέρος της αναστηλωτικής και διασωστικής δραστηριότητας αναπτύχθηκε στις παρυφές του κέντρου και ειδικότερα στη Διαδρομή *Sétima Colina* και στην ιστορική συνοικία *Chiado*. Η παρέμβαση στη *Sétima Colina*, ως Ειδική Παρέμβαση Μεγάλης Αστικής κλίμακας, αποτελεί ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς η περιοχή ανήκει στις παρυφές του πυρήνα, η πλατεία *Largo do Rato* αποτελεί το βορειοδυτικό άκρο της και ταυτόχρονα απόληξη κλάδου του πυρήνα. Υπ' αυτή την έννοια, διευρύνθηκε η προσπελασιμότητα των κατοίκων και των επισκεπτών κατά το έτος 1994 και πιθανόν και αργότερα σε μια περιοχή έξω από τα 'κύρια θέατρα ζωής' της πόλης [X. 10.25, κωδ. (3.2, 3.3) του Πίν. 7.3, Πίν. 10.9].

Η τυπολογική εξειδίκευση των Νέων Ε. & Δ. Πολιτισμού εντός του περιγράμματος του πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και συμμετοχής. Οι χωρικές συμπτώσεις του πυρήνα και των Νέων Ε. & Δ. Π. ταυτίζονται κυρίως με περιοχές με το εκλεκτικιστικό σχέδιο και το πρώιμο νεωτερικό και δευτερευόντως με περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο, με μεγάλους υπαιθρίους δημοσίους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των αποβαθρών στον *Τάγο*. Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται με σχέση μέτριας έντασης με το Κέντρο πόλης και με αρκετά τοπικά κέντρα, ενώ αδύναμη αποδείχθηκε και η σχέση των κλάδων του πυρήνα με τη Διαδρομή της *Sétima Colina*, η οποία συγκέντρωσε το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος των Νέων Α. & Α. παρεμβάσεων, που προήλθαν από αναστήλωση / αποκατάσταση / επανάχρηση υπαρχουσών αστικών και αρχιτεκτονικών υποδομών. Τα περιθώρια βελτίωσης της σχέσης Α. & Α. παρεμβάσεων και πυρήνα ήταν μεγάλα.

10.3.3. Η Αστικότητα (ΜΙ) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Λισσαβόνας 1994 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [X. 10.22, 10.23, 10.25 – 10.28, Δ. 10.1, X., Πίν. 10.4, κωδ. (3.1), (3.6) του Πίν. 7.1, κωδ. (3.2, 3.6) του Πίν. 7.3, Πίν. 10.7 – 10.9]

Η μεγαλύτερη εξάρτηση της *Αστικότητας* από την Τοπική, παρά από τη Γενική ένταξη έδειξε, πως αυτή εξαρτάται περισσότερο από τις (άτυπες και αυθόρμητες) συνταντήσεις μεταξύ των κατοίκων, παρά από τη συνάντηση κατοίκων και επισκεπτών στον δημόσιο χώρο. Ο πυρήνας *Αστικότητας* χαρακτηρίζεται από μερική 'εσωστρέφεια', σημαντικές συνέχειες διαδρομών,³ οι οποίες στην περιοχή της *Baixa Pombalina* συμπλέκονται με δημόσιους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες, λεωφόροι κλπ.), ενώ στις περιοχές των παλαιότερων επεκτάσεων με κυκλοφοριακούς κόμβους.⁴ Η 'πόλωσή' του στο κέντρο πόλης είναι μερική, λόγω του 'απλώματός' του προς την περιφέρεια, ενώ, αναλογικά, ο πυρήνας αυτός είναι ο πιο

‘εξωστρεφής’ από τους αντίστοιχους των πόλεων που εξετάσαμε (X. 10.25 - 10.28, Δ. 10.1, Πίν. 10.7).

Ο πυρήνας διαθέτει μέτρια συνεκτικότητα, μεγάλη διάχυση και σημαντικές συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή. Έχει σύνθετη μορφή, ‘παραμορφωμένης ρόδας’ (beady ring) και γραμμική, με υπερίσχυση της ‘κομβολογικής’ έναντι της γραμμικής, ικανή να υποστηρίξει τις απρογραμματίστες συναντήσεις μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης στο νοητό τρίγωνο της *Baixa Pombalina*, ώστε η περιοχή αυτή να αποτελεί ένα συνεχή χώρο με κλάδους – δημοσίους χώρους υψηλής ‘κοινωνικότητας’.⁵ Έχει ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του⁶ και η μέγιστη τιμή του ευρίσκεται στα βόρεια όριά του,⁷ δηλαδή σε περιοχή με νεωτερικό σχέδιο. Το μεγαλύτερο μέρος, πάντως, των κλάδων με υψηλές τιμές ευρίσκεται στο εσωτερικό του νοητού τριγώνου της *Lisboa Pombalina*.

Ο ίδιος πυρήνας σχετίζεται έντονα με μέρος του κέντρου πόλης / μητροπολιτικού κέντρου,⁸ ενώ ένα επίσης μεγάλο μέρος των κεντρικών λειτουργιών εκτός Κέντρου ευρίσκεται στις προεκτάσεις του ίδιου πυρήνα. Σχετίζεται, επίσης, με σχέση μέτριας έντασης με ορισμένα ειδικά κέντρα,⁹ όπως και με σχέση μικρής έντασης με ένα από τα τοπικά κέντρα του πολεοδομικού συγκροτήματος¹⁰ και τις περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης.¹¹

Από τις αστικές τυπολογίες, ο πυρήνας έχει πολύ καλή σχέση με τις περιοχές του Κέντρου με εκλεκτικιστικό σχέδιο, καλή σχέση με το νεωτερικό και ασθενείς σχέσεις με το ‘οργανικό’ και το μετα-νεωτερικό σχέδιο. Η σχέση του με τον ‘υπερκάναβο’ είναι μέτρια, ώστε να υπάρχουν προβλήματα ως προς την ‘ανοικτότητα’ της πόλης προς την ενδοχώρα της.

Ο ίδιος πυρήνας διαθέτει μεγάλη σχέση με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία,¹² καθώς και με κτίρια ή κτιριακά σύνολα ιστορικο-πολιτισμικού / αρχιτεκτονικού¹³ ή άλλου ενδιαφέροντος.¹⁴ Διαθέτει, επίσης, σχέση μέτριας έντασης με τα ιστορικά κέντρα και τα ιστορικά ίχνη και τεκμήρια, κυρίως αυτά μετά τον σεισμό του 1755, τα τεχνητά ‘τοπόσημα’ σε προβεβλημένες θέσεις του εκλεκτικιστικού σχεδίου¹⁵ και τα φυσικά όρια ή στοιχεία,¹⁶ ενώ σχεδόν αδιάφορη βρέθηκε η σχέση του με τα ιστορικά τεκμήρια παλαιότερων εποχών.

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Ε. & Δ. Πολιτισμού* με τον πυρήνα Αστικότητας έδωσε επίσης σημαντικά ευρήματα: γειτνίαση των Ε. & Δ. Πολιτισμού και των Περιοχών Επιρροής τους με κλάδους του πυρήνα βρέθηκε κυρίως εντός του περιγράμματός του, ενώ εντοπίστηκε και σχετική ασυμπτώτητα μεταξύ Ε. & Δ. Πολιτισμού και κλάδων του ίδιου πυρήνα. Εντός του περιγράμματος, οι συντακτικές αποστάσεις των Ε. & Δ. Πολιτισμού από κλάδους του πυρήνα κυμαίνονται από ένα έως δύο αξονικά βήματα (1-2 α.β.), ενώ εκτός πυρήνα οι αξονικές αποστάσεις κυμαίνονται από ένα έως τέσσερα αξονικά βήματα (1-4 α.β.), δηλαδή ένα μέρος

τους έχει οριακή σχέση με τον πυρήνα [ΜΙ, Χ. 10.22 & Χ. 10.28, Π. 10.4, κωδ. (3.1) & (3.6) του Πίν. 7.3, Πίν. 10.8).

Η τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Πολιτισμού εντός πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και Ε. & Δ. επίσκεψης. Εκτός πυρήνα, η ίδια τυπολογική εξειδίκευση αφορά στις εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, επίσκεψης και συμμετοχής. Εντός του πυρήνα λείπουν οι εγκαταστάσεις συμμετοχής και εκτός πυρήνα οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού. Επομένως, μέσα από το Πρόγραμμα της *Lisboa 1994* και λόγω των μερικών χωρικών συμπτώσεων του Συνόλου των Ε. & Δ. Π. με κλάδους του πυρήνα, η Αστικότητα διευρύνθηκε γεωγραφικά, διατηρώντας τη λογική του «ενός αξονικού βήματος» (από κλάδους του πυρήνα). Τη μεγαλύτερη φυγόκεντρο τάση, αν και σχετικά νεότερες ως τύπος, εμφάνισαν οι εγκαταστάσεις συμμετοχής, ενώ τη μεγαλύτερη κεντρομόλο οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού.

Επιπρόσθετα, οι χωρικές συμπτώσεις των Ε. & Δ. Πολιτισμού και των κλάδων του πυρήνα σχετίζονται με το μεγαλύτερο μέρος του εκλεκτικιστικού σχεδίου του κέντρου πόλης,¹⁷ καθώς και με περιοχές με ‘οργανικό’ και πρώιμο νεωτερικό σχέδιο (βόρεια της *Lisboa Pombalina*) και δευτερευόντως με τις περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται με μεγάλη σχέση με το Κέντρο πόλης / Μητροπολιτικό κέντρο και με σχέση μέτριας έντασης με τα τοπικά και ειδικά κέντρα. Επίσης, σχετίζονται έντονα με τους δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (κυρίως του εκλεκτικιστικού σχεδίου) και με σχέση μέτριας έντασης με τον ‘υπερκάναβο’.

Η συσχέτιση του πυρήνα με τις *Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις* έδειξε, πως δεν υφίσταται άμεση σχέση με τις Παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, ενώ υφίστανται σχέσεις μέτριας έντασης με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης αστικής κλίμακας. Μεγάλη σχέση βρέθηκε μεταξύ του πυρήνα και των κτιρίων ή συνόλων, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων και στέγασαν δραστηριότητες του Προγράμματος της *Lisboa 1994*, αν και το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εγκαταστάσεων βρέθηκε στη Διαδρομή της *Sétima Colina*. Η διαδρομή αυτή βρέθηκε στα όρια του πυρήνα, καθώς τα δύο άκρα της αποτελούν ταυτόχρονα κατάληξη κλάδων του πυρήνα (*Cais do Sodré* και *Largo do Rato*). Το εύρημα αυτό καταδεικνύει το εύστοχο των αποφάσεων της *Lisboa 1994* να συσχετίσει με αποτελεσματικό τρόπο τη σύγχρονη λειτουργία της φυσικής δομής της πόλης με αστικές περιοχές πολιτισμικά ενδιαφέρουσες και εκτός του ‘νοητού τριγώνου’ της *Lisboa Pombalina*, όπου κατά τεκμήριο χωροθετήθηκε η συντριπτική πλειοψηφία των Εγκαταστάσεων Πολιτισμού της *Lisboa 1994*

και όπου υπάρχουν οι μέγιστες τιμές των (δυσνητικών ή αυθόρμητων) συναντήσεων κατοίκων και επισκεπτών της πόλης [X. 10.23, X. 10.28, κωδ. (3.2, 3.6) του Π. 7.3, Π.10.9].

Η τυπολογική εξειδίκευση των Νέων Ε. & Δ. Π. εντός των ορίων του πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού, επίσκεψης και συμμετοχής, δηλαδή το σύνολο των τύπων της αρχιτεκτονικής τυπολογίας, που πρότεινε η έρευνα. Η συντριπτική πλειοψηφία των ίδιων τύπων εγκαταστάσεων ευρίσκεται στη Διαδρομή της *Sétima Colina* (απολήξεις του πυρήνα). Μεγάλη σχέση με τον πυρήνα Αστικότητας έχουν το εκλεκτικιστικό σχέδιο και κατόπιν το πρώιμο νεωτερικό, κυρίως βόρεια της *Lisboa Pombalina*, ενώ μέτρια σχέση έχουν οι περιοχές με ‘οργανικό’ σχέδιο (*Sétima Colina*), νεωτερικό και μετα-νεωτερικό. Οι ίδιες συμπτώσεις έχουν μέτρια σχέση με τους ανοικτούς δημοσίους χώρους της πόλης (αστικά πάρκα και κήποι, λεωφόροι) και σχέση αδιάφορη με τα τοπικά κέντρα. Τα περιθώρια βελτίωσης όλων αυτών των σχέσεων ήταν μεγάλα.

10.3.4. Η Καταληπτότητα (I) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Λισσαβόνας 1994 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [X. 10.22, 10.23, 10.29, Δ. 10.2, Πίν. 10.4, κωδ. (3.7) του Πίν. 7.1, κωδ. (3.1, 3.7) & (3.2, 3.7) του Πίν. 7.3, Πίν. 10.7-10.9]

Ο πυρήνας Καταληπτότητας εστιάζεται στη *Lisboa Pombalina*,¹⁸ με νότιο όριο την *Baixa Pombalina* και πύκνωσή του στο εσωτερικό του ‘νοητού τριγώνου’, που αναφέρθηκε και στην ενότητα της Αστικότητας.¹⁹ Εμφανίζεται πιο αποδυναμωμένος, σε σχέση με τον πυρήνα Αστικότητας, αλλά κρατά τα βασικά χαρακτηριστικά του,²⁰ ενώ διαφοροποιείται από αυτόν σε όλες τις ενότητες κριτηρίων. Διαθέτει μέτρια συνεκτικότητα, μεγάλη διάχυση και μέτριες συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή (Δ. 10. 2, X. 10. 29, κωδ. (3.7) του Π. 7.1, Π – 10.7).²¹

Η μορφή του είναι μικτή, γραμμική και ‘κομβολογική’ (beady ring), με υπερίσχυση της ‘κομβολογικής’ διάταξης έναντι της γραμμικής: οι μη καλοί γνώστες της πόλης κατανοούν «χωρίς συνειδητή προσπάθεια» τον τρόπο συγκρότησης της συνολικής χωρικής δομής της πόλης, ενώ η ιδιότητα αυτή αδυνατίζει αισθητά στους μεμονωμένους κλάδους του²² και στο ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα. Υπάρχουν αρκετά ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις του,²³ οι οποίες είναι κοντά στις εισόδους της περιοχής αναφοράς, ώστε ο επισκέπτης από τη στεριά ή τον αέρα να μπορεί σχετικά εύκολα να προσανατολισθεί στο σύνολο της χωρικής διάταξης. Ο πυρήνας δεν σχετίζεται με τον ποταμό Τάγο. Οι κλάδοι μέγιστης τιμής ταυτίζονται με αυτούς της Αστικότητας, στο βόρειο όριο του νοητού τριγώνου της *Lisboa Pombalina*,²⁴ σε γειτνίαση με μεγάλους ελεύθερους χώρους.²⁵ Επίσης, ενώ οι διαφορές μεταξύ των τιμών των κλάδων είναι μεγάλες, η διαβάθμισή τους είναι μάλλον ομαλή.

Ο πυρήνας Καταληπτότητας συμπίπτει με το μεγαλύτερο μέρος του Κέντρου πόλης / Μητροπολιτικού κέντρου, σύμφωνα με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο, στο οποίο δεν έγινε καμιά αναζήτηση και αξιοποίηση του πλέγματος των δημοσίων χώρων του. Ο ίδιος πυρήνας σχετίζεται με σχέση ασθενούς έντασης με τα τοπικά και ειδικά κέντρα, ενώ βρέθηκε να έχει σχέση αδιάφορη προς τις περιοχές Προγραμμάτων Αναβάθμισης πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε.²⁶

Η σχέση του πυρήνα με τις περιοχές με εκλεκτικιστικό σχέδιο (κέντρο πόλης) είναι μεγάλη, με τις περιοχές με ‘οργανικό’ και νεωτερικό σχέδιο μέτρια και μικρή έως ανύπαρκτη με τις περιοχές με μετα-νεωτερικό σχέδιο. Επίσης μικρή είναι και η σχέση του με τον ‘υπερκάναβο’, δηλαδή η Καταληπτότητα χαρακτηρίζεται από μερική εσωστρέφεια.²⁷

Η συσχέτιση του ίδιου πυρήνα με τα αρχιτεκτονικά / τεχνικά / τεχνητά όρια ή στοιχεία έδωσε σχέσεις, που δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα, σε σχέση με τις αντίστοιχες της Αστικότητας. Ο πυρήνας σχετίζεται με μεγάλη σχέση με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (πάρκα, λεωφόροι, πλατείες κλπ. του εκλεκτικιστικού σχεδίου)²⁸ και με μέτρια σχέση με τους παλαιότερους ιστορικούς πυρήνες της πόλης.²⁹ Η περιοχή της *Sétima Colina* ευρίσκεται εκτός του πυρήνα Καταληπτότητας, πλην της πλατείας του Largo do Rato. Διαθέτει επίσης έντονη σχέση με κτίρια και σύνολα ιστορικού / πολιτισμικού ή / και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος³⁰ και εθνικά ή άλλα μνημεία,³¹ στη συντριπτική πλειοψηφία τους χρονολογημένα μετά το 1755, μεγάλη σχέση με τα τεχνητά ‘τοπόσημα’³² και μέτρια σχέση με τα φυσικά όρια ή στοιχεία,³³ πλην του Τάγου, με τον οποίο η σχέση είναι μάλλον αδιάφορη.

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Ε. & Δ. Πολιτισμού* με τον πυρήνα Καταληπτότητας έδειξε σχέσεις εξασθενημένες, σε σύγκριση με τον πυρήνα Αστικότητας, σχέσεις που διατηρούνται κυρίως στην περιοχή του ‘σώματος’ του ‘νοητού τριγώνου’ της *Lisboa Pombalina*. Η μερική έλλειψη συμπτώσεων μεταξύ κλάδων του πυρήνα και Ε. & Δ. Πολιτισμού κυρίως ευθύνεται για την εξασθένηση αυτής της σχέσης. Εντός του περιγράμματος του πυρήνα, οι αξονικές αποστάσεις μεταξύ κλάδων (του πυρήνα) και Ε. & Δ. Πολιτισμού κυμαίνονται από ένα έως τρία αξονικά βήματα (1-3 α.β.) και εκτός περιγράμματος από ένα έως πέντε αξονικά βήματα (1-5 α. β.). Ο κανόνας αυτός έχει ελαφρά διαφοροποιηθεί από τον αντίστοιχο της Αστικότητας [1-2 αξονικά βήματα, I, Δ. 10.2, X. 10.22 & 10.29, Π.10.4, κωδ. (3.1, 3.7) του Π. 7.3, Π. 10.8].

Εντός του περιγράμματος του πυρήνα η τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Πολιτισμού είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και επίσκεψης και εκτός περιγράμματος πυρήνα είναι θεάματος / ακρόασης, θέασης,

επίσκεψης και συμμετοχής. Και εδώ, εντός του πυρήνα βρέθηκαν οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού να παρουσιάζουν κεντρομόλο τάση, ενώ εκτός πυρήνα οι εγκαταστάσεις συμμετοχής φυγόκεντρο. Το πρόγραμμα των Ε. & Δ. Πολιτισμού συνέβαλε στη ‘διαστολή’ και αυτού του πυρήνα προς τα έξω, κυρίως μέσα από τις συσχετισμένες μεταξύ τους Διαδρομές επίσκεψης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους επισκέπτες κυρίως της πόλης, να επεκτείνουν τη γνώση τους για τη δομή της, πολύ πέρα από τα εύκολα καταληπτά μέρη της. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της πόλης είχαν τη δυνατότητα να κατανοήσουν τον πλούτο των ιστορικών συνοικιών, του παραποτάμιου μετώπου και ως ένα βαθμό των περιοχών μεταγενεστέρων του σχεδίου της *Lisboa Pombalina* εντάξεων στο σχέδιο πόλης, όλες περιοχές εκτός πυρήνα. Επιπρόσθετα, οι συμπτώσεις κλάδων του πυρήνα με διαδρομές επίσκεψης συνέβαλαν, έστω και ασύνειδα, στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος κατά το 1994, καθώς συνδυάστηκε η προβολή των αστικών / αρχιτεκτονικών τεκμηρίων της πόλης με τους δημοσίους χώρους, απ’ όπου γίνεται κατανοητή η συνολική χωρική δομή της.

Οι χωρικές συμπτώσεις του Συνόλου των Ε. & Δ. Πολιτισμού και του πυρήνα Καταληπτότητας σχετίζονται κυρίως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης (πλην της *Baixa Pombalina*), κατόπιν με το πρώιμο νεωτερικό και το ‘οργανικό’ και δευτερευόντως με περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Οι συμπτώσεις αυτές εντοπίζονται στο κέντρο πόλης / μητροπολιτικό κέντρο, ενώ έχουν μέτρια σχέση με τα τοπικά κέντρα. Κλάδοι ή συνέχειες δημοσίων χώρων του πυρήνα, που συμπίπτουν κατά τύπους με προγραμματισμένες Ε. & Δ. Π. της *Lisboa 1994* ανήκουν στην αστική τυπολογία κυρίως του εκλεκτικιστικού σχεδίου της *Lisboa Pombalina* (πλην της *Baixa Pombalina*),³⁴ περιλαμβάνουν ταυτόχρονα δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία,³⁵ μεγάλους υπαιθρίους χώρους³⁶ και δημόσια κτίρια ή σύνολα,³⁷ που αξιοποιήθηκαν από το Πρόγραμμα και προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων.

Σημαντικές πλατείες, διαπλατύνσεις και αστικά πάρκα είναι ταυτόχρονα και κόμβοι του πυρήνα Καταληπτότητας: η πόλη ανέδειξε όχι μόνο τα αξιόλογα κτίρια, αστικά μέτωπα και χαράξεις, αλλά και τον αστικό της εξοπλισμό σε δημοσίους χώρους ποικίλων χρήσεων για τη στάση και την κίνηση των κατοίκων και των επισκεπτών, χώρους από τους οποίους μπορούσαν να εξαχθούν συμπεράσματα για τη συνολική δομή της χωρικής διάταξης και μάλιστα όχι από μεμονωμένα σημεία, αλλά από ένα σύνολο συνεχειών - διαδρομών των δημοσίων χώρων της. Η σχέση των ίδιων χωρικών συμπτώσεων με τον ‘υπερκάναβο’ είναι επίσης μέτριας έντασης, καθώς οι υδάτινες ‘πύλες’ της πόλης δεν περιλαμβάνονται στον πυρήνα, αλλά διαθέτουν αρκετές Ε. & Δ. Πολιτισμού, ενώ οι εναέριες και οδικές συνδέσεις της με την ενδοχώρα απέχουν ένα ή περισσότερα αξονικά βήματα από κλάδους του πυρήνα.

Η συσχέτιση του πυρήνα Καταληπτότητας με τις *Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις* έδωσε σχέσεις από αδύναμες έως αδιάφορες, καθώς η συντακτική απόσταση μεταξύ των πλέον κοντινών του πυρήνα Ε. & Δ. Πολιτισμού είναι μεγαλύτερη των τριών αξονικών βημάτων, με εξαίρεση την *Sétima Colina*, όπου η απόσταση είναι από 1-4 αξονικά βήματα. Οι χωρικές συμπτώσεις μεταξύ του πυρήνα και των Α. & Α. Παρεμβάσεων δεν σχετίζονται με παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, έχουν μέτρια σχέση με τις Μείζονες Αστικές Παρεμβάσεις και μικρή σχέση με τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης κλίμακας. Έχουν επίσης μέτρια σχέση με τα κτίρια ή σύνολα του Προγράμματος Έργων της *Lisboa 1994*, που προήλθαν από αναστήλωση / επανάχρηση ιστορικών κτιρίων ή συνόλων, μέτρια σχέση με τους ανοικτούς δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία και με το Κέντρο πόλης και σχέση αδιάφορη με τα τοπικά κέντρα. Η Διαδρομή της *Sétima Colina* συνδέεται με τον πυρήνα μέσω της πλατείας *Largo do Rato*, η οποία ανήκει οριακά σ' αυτόν [X. 10.23, 10.29, κωδ. (3.2, 3.7) του Π. 7.3, Π. 10.9].

Από την άποψη της αρχιτεκτονικής τυπολογίας, εντός του περιγράμματος του πυρήνα βρέθηκαν εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και διαδρομές επίσκεψης. Σε αναφορά με τις αστικές τυπολογίες, μεγάλη σχέση παρατηρήθηκε με το εκλεκτικιστικό και το πρώιμο νεωτερικό σχέδιο - κυρίως λόγω των Διαδρομών επίσκεψης - και μέτρια σχέση με το 'οργανικό', το νεωτερικό και το μετανεωτερικό σχέδιο της πόλης, ενώ τα περιθώρια βελτίωσης όλων των παραπάνω σχέσεων ήταν μεγάλα.

10.3.5. Η (συντακτική) Ταυτότητα (Iden) και η σχέση της με το Πρόγραμμα των Έργων της Λισσαβόνας 1994 (Συνολικές και Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις) [X. 10.22, 10.23, 10.30, 10.31, Πίν. 10.4, 10.6, κωδ. (3.8) του Πίν. 7.1, κωδ. (3.1, 3.8) & (3.2, 3.8) του Πίν. 7.3, Πίν. 10.7- 10.9]

Η (συντακτική) Ταυτότητα της Λισσαβόνας έχει τις υψηλότερες τιμές της σε ένα διακεκριμένο μέρος του κέντρου πόλης, σε μέρος της *Lisboa Pombalina*. Ο πυρήνας της βρέθηκε αρκετά πιο περιορισμένος, σε σύγκριση με τους πυρήνες Αστικότητας και Καταληπτότητας, πράγμα που οφείλεται στην ύπαρξη πολλών ασύνδετων κλάδων, οι οποίοι δεν συμπίπτουν μεταξύ τους στους δύο πυρήνες. Η συνεκτικότητα και η διάχυση του πυρήνα προς την περιφέρεια είναι μέτρια, με σημαντική εστίαση στο Κέντρο πόλης,³⁸ όπου οι (άτυπες κι αυθόρμητες) συναντήσεις και επαφές κατοίκων και επισκεπτών είναι μεγάλες (αστικότητα), όπως και η δυνατότητα κατανόησης της συνολικής χωρικής δομής (καταληπτότητα, [Iden = MI/I, X. 10.30, κωδ. (3.8) του Π. 7.1, Πίν. 10.7].

Στο εσωτερικό του πυρήνα, οι συνδέσεις μεταξύ των κλάδων και οι συνέχειές τους είναι σημαντικές,³⁹ ενώ έξω απ' αυτόν οι συνδέσεις με την ευρύτερη περιοχή είναι περιορισμένες.⁴⁰ Το σχήμα του πυρήνα είναι σύνθετο, γραμμικό και 'κομβολογικό', με υπερίσχυση του 'κομβολογικού' έναντι του γραμμικού.⁴¹ Τα όριά του προσδιορίζονται από σημαντικούς δημόσιους χώρους, είτε μεγάλους ελεύθερους χώρους πρασίνου, είτε κοινόχρηστες και κοινωφελείς εγκαταστάσεις, αλλά και από περιοχές κατοικίας υπό αναβάθμιση.⁴² Οι μέγιστες τιμές των κλάδων του ευρίσκονται και εδώ στο βόρειο όριό του και περιλαμβάνουν, πλην των οδών, επίσης ισόπεδους και ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους, αστικά πάρκα και κήπους.⁴³ Η εξάρτηση από την Αστικότητα και την Καταληπτότητα είναι μεγάλη.

Ο πυρήνας σχετίζεται ισχυρά με το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου πόλης / μητροπολιτικό κέντρο, όχι, όμως και με τα τοπικά κέντρα των περιφερειακών δήμων του Π.Σ.Λ. Σχετίζεται επίσης ισχυρά με τις περιοχές της 'σχεδιασμένης', εκλεκτικιστικής πόλης (*Lisboa Pombalina*), μέτρια με τις περιοχές με νεωτερικό σχέδιο και ασθενώς με τις περιοχές με 'οργανικό' και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Η σχέση του με τον 'υπερκάναβο' είναι επίσης μικρή. Οι αστικές παρεμβάσεις, που επιχειρήθηκαν πριν από τον θεσμό της Π.Π.Ε., ήσαν αποσπασματικές και δεν αρθρώνονται χωρικά με κλάδους του πυρήνα.

Η συσχέτιση του ίδιου πυρήνα με τα αρχιτεκτονικά / τεχνητά / τεχνικά όρια ή στοιχεία έδειξε μεγάλη σχέση με τους δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (πλατείες, δημόσιοι κήποι κλπ.),⁴⁴ οι οποίοι ανήκουν στο εκλεκτικιστικό σχέδιο της πόλης, καθώς και στο συνεκτικό μέρος του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας, αποτελώντας εφαρμοσμένα παραδείγματα των αρχών του City Beautiful Movement. Ο ίδιος πυρήνας έχει μέτρια σχέση με το σύνολο των ιστορικών κέντρων της πόλης (ουσιαστικά σχετίζεται μόνο με το ιστορικό κέντρο της *Lisboa Pombalina*) και μεγάλη σχέση με πλήθος ιστορικών κτιρίων αρχιτεκτονικού, ιστορικού κλπ. ενδιαφέροντος, κυρίως εκλεκτικιστικής τεχνοτροπίας στις ίδιες περιοχές.⁴⁵ Η σχέση του με τα τεχνητά 'τοπόσημα'⁴⁶ και τα φυσικά όρια ή στοιχεία⁴⁷ είναι μέτρια, συμπεριλαμβανομένου και του ποταμού Τάγου, ενώ βρέθηκε να έχει μεγάλη σχέση με τα ιδιαίτερα στοιχεία στις απολήξεις των κλάδων του (περίοπτα γλυπτά κλπ.).

Τόσο εντός, όσο και στα όρια του πυρήνα, το αστικό τοπίο είναι, είτε τοπίο καθημερινότητας με ήπιο συμβολισμό αστικού ή περιβαλλοντικού περιεχομένου (*instrumental landscape with urban or environmental symbolism*), είτε ένα τοπίο καθημερινότητας χωρίς συμβολισμό (*instrumental landscape without symbolism*).

Η συσχέτιση του *Συνόλου των Εγκαταστάσεων και Διαδρομών Πολιτισμού* με τον ίδιο πυρήνα και τις Περιοχές Επιρροής τους έδειξε την αμεσότητα της μεταξύ τους σχέσης, αν και οι Περιοχές Επιρροής των Ε. & Δ. Πολιτισμού είναι πολύ ευρύτερες του πυρήνα. Εντύπωση

προκάλεσε η συνέχεια των Περιοχών Επιρροής, τόσο στις παλαιότερες, όσο και στις νεότερες περιοχές επεκτάσεων.⁴⁸ Επιπρόσθετα, ο μέσος όρος (Μ. Ο.) των συντακτικών αποστάσεων των Ε. & Δ. Πολιτισμού από κλάδους του πυρήνα είναι, για τις εντός του περιγράμματος Εγκαταστάσεις ένα έως δύο αξονικά βήματα (1-2 α. β.) και για τις εκτός περισσότερο από τρία αξονικά βήματα (>3 α. β., [Χ. 10.22, Χ. 10.30 – 10.31, Π. 10.4, κωδ. (3.1, 3.8) του Π.7.3, Π. 10.6, Π. 10.8]).

Η τυπολογική εξειδίκευση των Ε. & Δ. Π. εντός πυρήνα είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και επίσκεψης, ενώ εκτός πυρήνα εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, επίσκεψης και συμμετοχής. Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού εντός εναλλάσσονται με τις εγκαταστάσεις συμμετοχής εκτός πυρήνα, ενώ οι περισσότεροι τύποι συναντώνται τόσο εντός, όσο και εκτός πυρήνα (πλην των εγκαταστάσεων θέασης). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και εδώ οι χωρικές συμπτώσεις μεταξύ κλάδων του πυρήνα και των Διαδρομών επίσκεψης, πράγμα που σημαίνει την (ατεκμηρίωτη) ανάδειξη, μέσα από τον θεσμό της Π.Π.Ε., κάποιων από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς, με όρους σύνταξης, αλλά και αστικής και αρχιτεκτονικής συγκρότησης, δημοσίους χώρους της πόλης.

Οι χωρικές συμπτώσεις Ε. & Δ. Πολιτισμού και πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας σχετίζονται κυρίως με το εκλεκτικιστικό σχέδιο της *Lisboa Pombalina* (πλην της Baixa), κατόπιν με το πρώιμο νεωτερικό και μέρος του 'οργανικού' σχεδίου και πολύ λιγότερο με τις περιοχές με νεωτερικό και μετα-νεωτερικό σχέδιο. Έχουν επίσης μεγάλη σχέση με το θεσμοθετημένο κέντρο πόλης / μητροπολιτικό κέντρο⁴⁹ και σχέση μέτριας έντασης με τα τοπικά και ειδικά κέντρα. Οι ίδιες χωρικές συμπτώσεις σχετίζονται με δημοσίους χώρους με κάποιας μορφής επεξεργασία (πλατείες, πάρκα, λεωφόροι κλπ.) στις απολήξεις των κλάδων του πυρήνα, όπου, όμως, δεν συναντήθηκε το φαινόμενο του διαχωρισμού των αστικών χρήσεων ('πολιτιστικό zoning'), όπως σε άλλες πόλεις – Π.Π.Ε.⁵⁰ Αντίθετα, εδώ οι Ε. & Δ. Πολιτισμού εντάσσονται σε ευρύτερα αστικά περιβάλλοντα, συχνά με μικτές χρήσεις γης, ενίοτε και πλατείες του εκλεκτικιστικού σχεδίου, οι παλαιότερες των οποίων διαθέτουν ένα περίοπτο έκθεμα (π.χ., γλυπτό ή ανδριάντας στο κέντρο) και οι οποίες, στα όρια του πυρήνα, εκφυλλίζονται σε ισόπεδους ή ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους.

Η σχέση των ίδιων χωρικών συμπτώσεων με τον 'υπερκάναβο' της πόλης είναι ικανοποιητική, σε ό,τι αφορά στις χερσαίες και εναέριες 'πύλες' της, όχι, όμως και τις υδάτινες. Παρ' όλ' αυτά, το 'άνοιγμα' του υδάτινου μετώπου κατά μήκος του Τάγου στον επισκέπτη της πόλης μέσω Ε. & Δ. Πολιτισμού, δεν μπορεί, παρά να κρίνεται ως θετική κατεύθυνση του Προγράμματος της πόλης. Μ' αυτή την κίνηση, οι επισκέπτες της είχαν την

ευκαιρία να γνωρίσουν και άλλες πλευρές της, πέραν από αυτές, που μπορούσαν να προσεγγίσουν ως *flâneurs*, δηλαδή κινούμενοι πάνω στο πλέγμα των κλάδων του πυρήνα (συντ.) Ταυτότητας, ως δημοσίων χώρων με τη μέγιστη καταληπτότητα ή σαφήνεια της συνολικής χωρικής δομής και μέγιστη δυνατότητα (άτυπης και αυθόρμητης) συνάντησης κατοίκων και επισκεπτών.⁵¹

Εδώ σημειώνουμε και πάλι την απότομη διακοπή αυτής της πρόθεσης στις ανατολικές αστικές περιοχές, όπου είναι χωροθετημένες η βιομηχανία, η ζώνη της Expro 1998 και άλλες ειδικές χρήσεις. Με το δεδομένο, πως κατά τις τελευταίες δεκαετίες, καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε η βιομηχανία να εντάσσεται ομαλά στις πόλεις, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών προστασίας του περιβάλλοντος και με το πρόσθετο δεδομένο, πως η ανατολική ακτή της πόλης είναι πιο κοντά στην προστατευόμενη ζώνη του Δέλτα του Τάγου, η ένταξη του υδάτινου μετώπου στο Πρόγραμμα της *Lisboa 1994* θα μπορούσε να περιλάβει όλο το ανατολικό Υδάτινο Μέτωπο, τουλάχιστον από της Xabregas μέχρι την Beirolas, αναδεικνύοντας τις πολλές και ενδιαφέρουσες ιδιαιτερότητές του, που διατρέχουν όλο το φάσμα του φυσικού και κατασκευασμένου χώρου. Ένα πιο τολμηρό εγχείρημα θα ήταν η προσπάθεια χωρικής συνάρθρωσης αυτής της αποκομμένης ζώνης στον υπόλοιπο αστικό ιστό, του οποίου αποτελεί λειτουργικά – και πρέπει να αποτελεί – αναπόσπαστο τμήμα.

Το αστικό τοπίο της Λισσαβόνας, όπως προκύπτει από τα σημεία των χωρικών συμπτώσεων του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας με το Σύνολο των Ε. & Δ. Πολιτισμού της *Lisboa 1994*, περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές εκφράσεις: καθημερινό ή επιχειρησιακό τοπίο με αστικό ή / και περιβαλλοντικό συμβολισμό για τις περιοχές με εκλεκτικιστικό σχέδιο (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism), καθημερινό ή επιχειρησιακό αστικό τοπίο χωρίς ιδιαίτερο συμβολισμό για τις περιοχές με πρώιμο νεωτερικό ή νεωτερικό σχέδιο (instrumental landscape without symbolism) και καθημερινό αστικό τοπίο με σημειακό ήπιο συμβολισμό αστικού περιεχομένου, λόγω εκκεντρότητας των δημοσίων κτιρίων ως προς τον δημόσιο χώρο στα όρια των περιοχών με ‘οργανικό’ σχέδιο (instrumental landscape with urban symbolism). Η σχέση αυτού του πυρήνα με τις προγραμματισμένες Διαδρομές της *Lisboa '94* ανέδειξαν ένα τοπίο καθημερινότητας μεν, αλλά με σημαντικές σημειακές εξάρσεις αστικού ή / και περιβαλλοντικού περιεχομένου, το οποίο αποτελεί την ‘επιτομή’ της δημόσιας εικόνας της πόλης, όπως την αντελήφθησαν κυρίως οι επισκέπτες της το 1994.

Η συσχέτιση του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας με τις *Νέες Αστικές και Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις* έδειξε, πως παρά τη σημαντική συρρίκνωσή του, σε σχέση με τους δύο γενεσιουργούς του πυρήνες, διατηρεί σε σημαντικό βαθμό τις ιδιότητές τους στην περιοχή του

κέντρου πόλης. Καταγράφηκε η μεγάλη αδυναμία συσχέτισής του με τις περιοχές των Νέων Αστικών και Αρχιτεκτονικών Παρεμβάσεων, πλην των Διαδρομών επίσκεψης. Οι χωρικές συμπτώσεις τους δεν περιλαμβάνουν παρεμβάσεις Μητροπολιτικής κλίμακας, έχουν μικρή σχέση με τις Μείζονες Αστικές παρεμβάσεις, με τις Ειδικές Παρεμβάσεις Μεγάλης Αστικής κλίμακας, με τα κτίρια ή κτιριακά σύνολα, που προήλθαν από αναστήλωση ή / και επανάχρηση και αξιοποίηση στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε. και μέτρια σχέση με τους μεγάλους, ανοικτούς δημοσίους χώρους με κάποια επεξεργασία (πάρκα, πλατείες κλπ.). Επιπρόσθετα, έχουν σχέση μέτριας έντασης με το κέντρο πόλης / μητροπολιτικό κέντρο και σχέση αδιάφορη με τα τοπικά κέντρα. Εντός των ορίων του πυρήνα, η τυπολογική εξειδίκευση των Νέων Ε. & Δ. Πολιτισμού είναι εγκαταστάσεις θεάματος / ακρόασης, θέασης, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις πολιτισμού και Διαδρομές επίσκεψης. Οι αστικές τυπολογίες των περιοχών, που υποστηρίζουν αυτές τις χωρικές συμπτώσεις, είναι πρωτίστως το εκλεκτικιστικό σχέδιο του κέντρου πόλης και το πρώιμο νεωτερικό των παλαιότερων επεκτάσεων και δευτερευόντως το νεωτερικό και το μετα-νεωτερικό των νεότερων επεκτάσεων, ενώ τα περιθώρια βελτίωσης της ίδιας σχέσης ήταν και εδώ μεγάλα [X. 10.23, X.10.30, κωδ. (3.2, 3.8) του Π. 7.3, Π.10.9].

Το αστικό τοπίο, που προκύπτει από τις χωρικές συμπτώσεις του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας και των Νέων Α. & Α. Παρεμβάσεων, δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από αυτό, που περιγράφηκε στην ενότητα της Καταληπτότητας: μέσω αυτών των παρεμβάσεων προβλήθηκαν κυρίως η ‘ρομαντική’ και η προ του 1755 Λισσαβόνα (18^{ος} και 19^{ος} αι.), όπου ο αστικός χαρακτήρας ήταν κυρίαρχος (instrumental landscape with urban symbolism), καθώς και τα νεώτερα τμήματά της (κέντρο πόλης με εκλεκτικιστικό και πρώιμο νεωτερικό σχέδιο) με ήπιο αστικό ή /και περιβαλλοντικό συμβολισμό (instrumental landscape with urban or / and environmental symbolism).⁵²

Σημειώσεις 10.3. Κεφαλαίου

¹ Συνοικίες Estefânia, Areeiro, Entre Campos, Cidade Universitária, Saldanha και Rego.

² Baixa Pombalina, Rato, Bairro Alto, Madragoa, Alcântara, Mouraria, Graça, Alfama.

³ Οδοί Campo Grande - Av. Da Republica - R. de Eng. V. Da Silva - R. de Gomes Freira - R. S. Santana Sousa - R. de São Lazaro.

⁴ Σημαντική εσωτερική πυκνωση κλάδων του στην ιστορική συνοικία Anjos και στις νεότερες συνοικίες Estefânia, Arco Cego, Campo Pequeno, Entre Campos και επίσης σημαντικές επεκτάσεις προς τα έξω. Av. Da India, R. Conte de Almoester – R. Francisco Gentil, Av. Prof. Egas Moniz, IC1, Alameda Linhas de Torres, Av. Marechal Gommès, περιοχές Rato, Campo de Ourique, Santo Amaro, Belém, Olivais Sul, Quinta dos Lilazes, Benfica, Luz, Calhariz, Buraca.

⁵ Περιοχές με πυκνότητα κλάδων αστικότητας είναι οι Alvalade, Sete Rios, Furnas, Campolide, Benfica, Calhariz και το πανεπιστημιακό Campus.

⁶ Πάρκα (Florestal Monsanto, Eduardo VII), δημόσιοι κήποι (Campo Grande).

⁷ Av. Das Forças Armadas – Av. Estados Unidos da America

⁸ Εμπόριο, υπηρεσίες, εννέα νοσοκομεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτήρια και ανώτερες τεχνικές σχολές, στρατιωτική ακαδημία, μνημεία και ναούς, το πολιτιστικό κέντρο C. Gulbenkian, δύο στάδια, το ιπποδρόμιο της πόλης κ.ά..

⁹ Μεταξύ των οποίων και κέντρα πολιτισμού, όπως, π.χ., το πολιτιστικό κέντρο Gulbenkian, τα οποία ευρίσκονται μέσα στον πυρήνα, ενώ άλλα εκτός (EXPO '98).

¹⁰ Τοπικό κέντρο Luz.

¹¹ Alcântara Vale, Santos - o - Novo / Barbadinhos, πολιτιστικό κέντρο Belém, παρεμβάσεις στο Chiado και στη Sétima Colina.

¹² Π.χ., Praça Dom Pedro V, Praça Marquês de Pombal, Av. da Liberdade, Fundação Calouste Gulbenkian, Hospital do Rego, Hospital de Desterro, Instituto Superior Técnico κ.ά. Parque Eduardo VII, Parque de Palhava, Campo Grande, Jardim Botânico, Parque Florestal, Praça do Comercio, Largo do Rato, Praça dom Pedro, Praça da Figueira, Praça Marques de Pombal, Praça Duque de Saldanha, Praça Dr. Fr. Sá Gameiro, Largo de Alcântara κ.ά.

¹³ Bolsa, Municipio, Hospital de São José, Academia Militar, Instituto Superior Técnico, Estádio de Maio, Biblioteca Nacional de Lisboa, Hospital de Santa Maria, Hospital do Rego, Univesidade Nova de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Nacional Dona Maria II, Palácio de Almada, Cinema Tivoli, Teatro/Cinema Capitólio, Diário de Noticias, Casa Malhoa / Museu Anastácio Goncalves, Museu Refael Bordalo Pinheiro κ.ά.

¹⁴ Portal da Igreja da Conceição – Velha, Criptορότiκο da Rua da Plata, Ermida de Santo Amaro, Torre de Belém, Palácio Távora – Galveias κ.ά..

¹⁵ Βλ. αντίστοιχη αναφορά στην ενότητα της Γενικής Ένταξης.

¹⁶ Όπως, π.χ., η περιοχή Teresinhas, το νοσοκομείο Julio de Matos, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Cidade Universitária και το πάρκο Florestal Monsanto.

¹⁷ Αξιοποιήθηκαν κατά το μεγαλύτερο μέρος τους, τα ποιοτικά στοιχεία του εκλεκτικιστικού σχεδίου της *Lisboa Pombalina*, όπως πλατείες και διαπλατύνσεις (Praça Marquês de Pombal, Praça Duque de Saldanha, Praça Sá Carneiro, Praça da Figueira κ.ά.), λεωφόροι (Av. da Liberdade, Av. da República, Av. Fontes Pereira de Melo, Av. Antonio Augusto de Aguiar κ.ά.) και αστικοί κήποι (Parque Eduardo VII, Campo Grande κ.ά.).

¹⁸ Περιοχές Anjos, Estefânia, Arco Cego, Entre Campos, Areeiro.

¹⁹ Το 'νοητό τρίγωνο' σχηματίζεται από τις οδούς Rua da Palma – Av. Almirante Reis και Av. Da Liberdade – Av. Fontes Pereira de Melo – Av. da Republica.

²⁰ Παραμένουν οι οδοί του 'νοητού τριγώνου' Av. Da Liberdade – Av. Fontes Pereira de Melo – Av. da Republica και Rua da Palma – Av. Almirante Reis. Av. Dos Combatentes – Av. Antonio Augusto Aguiar.

²¹ Περιοχές με τη μέγιστη πυκνότητα κλάδων του (συνεκτικό τμήμα πυρήνα) είναι η περιοχή δίπλα στην πλατεία Marques de Pombal, στους μείζονες οδικούς άξονες Av. Da Liberdade, Av. Antonio Augusto Aguiar, Av. Da Republica, καθώς και οι περιοχές Arco Cego και Campo Pequeno.

²² Ένας κλάδος προς την περιοχή Chelas (Av. Marechal Gomes da Costa), ένας προς το πάρκο Florestal Monstano (Autoestrada do Oeste) και μερικοί προς τις βορειοδυτικές συνοικίες της πόλης (Rua Francisco Gentil, Estrada das Laranjeiras).

²³ Όπως η περιοχή Teresinhas, το νοσοκομείο Santa Maria, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Cidade Universitária, το πάρκο Florestal Monsanto και το όριο προς τις ιστορικές συνοικίες Largo do Rato.

²⁴ Οδικοί άξονες Av. Estados Unidos da America και Av. de Roma.

²⁵ Campo Grande, Cidade Universitária, Hospital de Santa Maria.

²⁶ Περιοχές Alcântara Vale, Santos - o - Novo / Barbadinhos, πολιτιστικό κέντρο Belém, παρεμβάσεις στο Chiado και στη Sétima Colina.

²⁷ Μοναδική προέκταση, που φθάνει μέχρι τον Τάγο, είναι η Av. Marechal Gomes da Costa. Εκτός πυρήνα ευρίσκεται και η σύνδεση της πόλης με την απέναντι ακτή μέσω της γέφυρας Av. Ponte 25 de Abril. Αντίθετα, στο εσωτερικό του, οι συνδέσεις μεταξύ των κλάδων και οι συνέχειές τους είναι σημαντικές (Av. Da Liberdade – Av. Fontes Pereira de Melo – Av. da Republica, Av. Da Liberdade – Av. Fontes Pereira de Melo κ.ά.).

²⁸ Parque Eduardo VII, Parque de Palhava, Campo Grande, Jardim Botânico, Parque Florestal, Largo do Rato, Praça dom Pedro, Praça da Figueira, Praça Marques de Pombal, Praça Duque de Saldanha, κ.ά..

²⁹ Graça, Alfâma και Mouraria.

³⁰ Bolsa, Município, Hospital de São José, Academia Militar, Instituto Superior Técnico, Estádio de Maio, Biblioteca Nacional de Lisboa, Hospital de Santa Maria, Hospital do Rego, Universidade Nova de Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Nacional Dona Maria II, Palácio de Almada, Cinema Tivoli, Teatro/Cinema Capitólio, Diário de Notícias, Casa Malhoa / Museu Anastácio Gonçalves, Museu Refael Bordalo Pinheiro κ.ά.

³¹ Portal da Igreja da Conceição – Velha, Criptorόrtico da Rua da Plata, Ermida de Santo Amaro, Torre de Belém, Palácio Távora – Galveias κ.ά..

³² Όπως, π.χ., οι έφιπποι ανδριάντες στις πλατείες και τους άξονες των λεωφόρων της *Lisboa Pombalina* (Praça do Comercio, Praça Marquês Pombal, Praça Duque de Saldanha, διασταύρωση των οδών Av. Forças Armadas και Av. da Republica κ.ά.).

³³ Όπως, π.χ., η περιοχή Teresinhas, οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Cidade Universitária και το πάρκο Florestal Monsanto.

³⁴ Π.χ., Av. da Liberdade, Av. Fontes Pereira de Melo, Av. da República, Av. Antonio Augusto de Aguiar, Av. Almirante Reis, Av. Cinco de Outubro, Av. de Berna – Av. João XXI κ.ά.

³⁵ Praça des Restauradores, Praça Dom Pedro κ.ά.

³⁶ Parque Eduardo VII.

³⁷ Fundação C. Gulbenkian, Liceu, Penitenciária, Coliseu κ.ά.

³⁸ Η μέγιστη συνεκτικότητα εντοπίζεται στην περιοχή Arco Cego και Estefânia, δηλαδή στην κεντρική περιοχή της *Lisboa Pombalina*. Περιοχές με μέγιστη πυκνότητα κλάδων είναι οι περιοχές γύρω από τις λεωφόρους Av. da Liberdade και Av. da República (περιοχές Saldanha, Estefânia, Rego), αρθρώνοντάς τις με το κέντρο πόλης. Επομένως, απ' αυτή την περιοχή, οι κλάδοι του πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας δίνουν τη δυνατότητα αναγνωσιμότητας και κατανόησης της συνολικής χωρικής διάταξης της πόλης, τόσο στους κατοίκους, όσο και στους επισκέπτες της πόλης, από τις περιοχές της *Lisboa Pombalina*.

³⁹ Av. Da Liberdade – Av. Fontes Pereira de Melo – Av. da Republica, Av. Da Liberdade – Av. Fontes Pereira de Melo – Av. Antonio Augusto Aguiar – Av. dos Combatentes, Av. das Forças Armadas – Av. Estados Unidos da America, Rua da Palma – Av. Almirante Reis κ.ά.

⁴⁰ Av. Marechal Gomes da Costa, Estrada de Benfica, Av. Engenheiro Duarte Pacheco.

⁴¹ Οι κλάδοι, που δεν ανήκουν στο συνεκτικό μέρος του πυρήνα, δηλαδή στο μέρος όπου δημιουργούνται συνέχειες διαδρομών, είναι ένδεκα, από τους οποίους οι πέντε είναι πιο σημαντικοί και εντοπίζονται στις περιοχές Chelas, São Sebastião, Sete Rios και Benfica, παλαιότερες και νεότερες επεκτάσεις: Av. Marechal Gomes, Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Autoestrada do Oeste, Av. Carolina Michelis de Vasconcelos, Estrada de Benfica.

⁴² Κυριότερα στοιχεία στις απολήξεις του είναι τα αστικά πάρκα, οι αστικοί κήποι και οι κυκλοφοριακοί κόμβοι, ο Τάγος, το αεροδρόμιο, αλλά και αρχιτεκτονικά στοιχεία (απολήξεις προς της *Baixa Pombalina*): Rossio, Praça dos Restauradores, Parque Eduardo VII, Largo do Rato, Hospital de Santa Maria, Cidade Universitária, Campo Grande, Hospital Julio de Matos, Teresinhas, Hippodromo do Campo Grande, Praça de Espanha.

⁴³ Οδικοί άξονες Av. Estados Unidos da America και Av. de Roma. με ισόπεδους και ανισόπεδους κόμβους και γειτνίαση με μεγάλους ελεύθερους χώρους (Campo Grande, Cidade Universitária, Hospital de Santa Maria) και οικιστικές περιοχές των νεότερων επεκτάσεων.

⁴⁴ Parque Eduardo VII, Parque de Palhava, Campo Grande, Jardim Botânico, Largo do Rato, Praça dom Pedro, Praça Marques de Pombal, Praça Duque de Saldanha, κ.ά..

⁴⁵ Estação do Rossio, Hotel Avenida Palace, Eden Teatro, Palácio Foz, Teatro/Cinema Capitólio, Hotel Victória, Cinema Tivoli, Diário de Notícias, Casa Malhoa / Museu Anastácio Gonçalves, Prédio de Habitação, Prédio de Habitação e Comércio, Palacete Valmôr, Instituto Superior Técnico, Palácio José Maria Eugenio, Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Moradia κ.ά.. Πολύ λιγότερα κτήρια ανήκουν σε μεταγενέστερες εποχές: Café Portugal, Instituto Franco – Poruguês, Sede do Banco Nacional Ultramarino, Faculdade de Psicologia e Siéncias de Educação da Universidade de Lisboa.

⁴⁶ Π.χ., συντριβάνια και έφιπποι ανδριάντες στις πλατείες και τους άξονες των λεωφόρων της *Lisboa Pombalina* (Praça do Comercio, Praça Marquês Pombal, Praça Duque de Saldanha, διασταύρωση των οδών Av. Forças Armadas και Av. da Republica κ.ά.).

⁴⁷ Ποταμός Τάγος, περιοχή αεροδρομίου, πάρκο Florestal κ.ά.

⁴⁸ Οι συνέχειες περιλαμβάνουν το σύνολο της *Lisboa Pombalina*, τις ιστορικές συνοικίες από την Alfâma μέχρι το Belém, τις νεότερες επεκτάσεις της πόλης προς τα βόρεια και δυτικά του αεροδρομίου, ακόμη και τις Διαδρομές μέσα στο πάρκο Florestal Monsanto, ενώ σταματά απότομα στα όρια της *Baixa Pombalina*. Εξαιρούνται σχεδόν

στο σύνολό τους οι ανατολικές συνοικίες (μόνο οι Av. Marechal Gomes da Costa και η Av. De Berlin αποτελούν μέρος της περιοχής επιρροής), καθώς και οι δυτικές, βόρεια του πάρκου Florestal.

⁴⁹ Περιοχές Anjos, Arco Cego, Rego.

⁵⁰ Οι χώροι αυτοί είναι συνήθως πλατείες, οι οποίες διαθέτουν ένα κανονικό γεωμετρικό σχήμα, κυκλικό τις περισσότερες φορές, με ένα τρισδιάστατο γλυπτό, που αναφέρεται σε κάποιο δημόσιο πρόσωπο από την ιστορία της πόλης (πλατείες Marquês Pombal, Duque de Saldanha κ.ά.). Προς Βορρά, οι πλατείες εκφυλλίζονται σε ισόπεδους ή ανισόπεδους κυκλοφοριακούς κόμβους (περιοχές με νεωτερικό σχέδιο).

⁵¹ Παρατηρούμε, πως ολόκληρο το υδάτινο μέτωπο, από το Belém μέχρι την συνοικία Madre de Deus στα ανατολικά, κυριαρχείται από δημόσιους χώρους επηρεασμένους συντακτικά από τις Ε. & Δ. Π. της *Lisboa 1994*.

⁵² Εκτός από το Largo do Rato (Sétima Colina), οι οδοί, οι οποίες ανήκουν στον πυρήνα (συντακτικής) Ταυτότητας και ταυτόχρονα στο Πρόγραμμα Διαδρομών της *Lisboa 1994*, δηλαδή ήταν οι πλέον αντιπροσωπευτικές της πόλης στα πλαίσια του θεσμού της Π.Π.Ε., είναι οι οδοί: Av. das Forças Armadas – Av. Estados Unidos da America, Av. De Roma, Av. da Republica, Av. Cinco de Outubro, Av. Fontes Pereira de Melo, Av. da Liberdade, Av. Engenheiro Duarte Pacheco, Av. Duque de Avila, Av. dos Combatentes – Av. Antonio Augusto de Aguiar, Av. de Berna, Av. Prof. Gama Pinto, Av. Das Laranjeiras, Av. Prof. Egas Moniz, Rua de Janeiro, Rua da Palma – Almirante Reis, Rua Alexandre Herculano, Rua do Salitre, Rua Tomás Ribeiro, Rua Pinheiro Chagas.